

Логонов Виктор Григорьевич
кандидат технических наук,
зав. отделом информационных
технологий и сетевого обеспече-
ния РИЭПП.
Тел. (495) 916-12-65,
info@riep.ru

Кунявский Михаил Владимирович
кандидат технических наук,
старший научный сотрудник секто-
ра проблем правового регулирования
интеллектуальной собственности,
бюджетного и налогового регулиро-
вания РИЭПП.
Тел. (495) 916-16-50,
info@riep.ru

Борисов Всеволод Васильевич
кандидат физико-математических
наук, зав. отделом правовых проблем
сферы науки и инноваций РИЭПП.
Тел. (495) 916-12-65,
info@riep.ru

КОНТРАФАКТНАЯ ПРОДУКЦИЯ НА РЫНКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

К сожалению, подделка товаров, включая их несанкционированное производство и копирование, получает все большее распространение.

Общая стоимость всех таких подделок в мире за 2007 г. составила, по данным президента Фонда в защиту подлинных товаров (Authenticity Foundation) Фредрика Мостерта, около 600 млрд долларов (<http://www.myauthenticity.com>). Такое признание было сделано на выставке контрафактных товаров в Брюсселе в марте 2008 г., где собрались представители правительств, бизнеса и неправительственных организаций.

По словам Ф. Мостерта, индустрия контрафакта охватила практически все виды товаров и развивается лавинообразно. Таможни Европейского Союза конфисковали в 2006 г. 23,2 млн CD и DVD (в 2005-м – 9,7 млн). 93 % этой продукции сделано в Китае. В общей сложности задержано 130 млн единиц фальшивых товаров, в том числе 80 % – китайского производства. По подсчетам Торговой палаты США, контрафакт ежегодно отнимает у американцев 25 млрд долларов, не поступивших в бюджет, и 750 тыс. рабочих мест.

Но контрафакт – это не только торговля потребительскими товарами. Недавно в КНР приступили к промышленной сборке истребителя J11 – точной копии российского истребителя СУ 27СК. Китай не скрывает своих планов продажи J11 в страны третьего мира. На российское уведомление, что действия КНР нарушают законы о защите интеллектуальной собственности, ответа пока не было. Таким образом, проблема контрафакта становится в том числе и проблемой национальной безопасности России.

В последние годы возникло целое новое направление контрафакта – «цифровые подделки», представляющие собой точные копии самого това-

ра, включая «фирменную» упаковку. Только при лабораторном исследовании можно отличить оригинал от подделки.

Торговля контрафактными товарами безусловно является нарушением закона. При употреблении термина «контрафакт» следует различать два качественно различных нарушения.

Во-первых, это может быть нарушением авторских прав, включая авторские права на программные продукты. Фактически эти нарушения являются разновидностью торговли краденым, независимо от того, какие конкретные формы имела сама кража.

Во-вторых, торговля подделками является нарушением прав потребителей, которых продавцы товара вольно или невольно вводят в заблуждение.

Одним из наиболее широко применяемых законных способов борьбы с торговлей контрафактными товарами являются судебные иски со стороны потерпевших.

Если речь идет о судебных исках, связанных с нарушением авторских прав, то вся система охраны авторских прав должна обеспечить собственникам этих прав надежную документальную регистрацию прав собственности. Существующее законодательство в этом отношении трудно признавать достаточно полным, особенно когда в роли истцов и ответчиков по судебным искам выступают физические или юридические лица, зарегистрированные в разных государствах. Речь должна идти в том числе и о международном признании юридических документов, выданных в тех или иных странах.

С нарушением прав потребителей дело обстоит еще менее удовлетворительно. Потребитель имеет весьма ограниченный доступ к той информации и тем более к тем документам, которые можно было бы использовать как доказательство правонарушения.

В этом случае скорее действует один из рыночных механизмов – репутация фирмы.

Особенно неблагоприятная ситуация возникает в странах с переходной экономикой: большинство фирм – как производственных, так и торговых – не имеет многолетней богатой предыстории и соответствующей закрепившейся за ними репутации.

В системе международных отношений к странам с переходной экономикой предъявляется много претензий, связанных с состоянием национального законодательства. Например, в длящихся уже много лет переговорах о присоединении Российской Федерации к Всемирной торговой организации (ВТО) переговорщики со стороны ВТО предъявляют претензии, связанные с торговыми аспектами прав интеллектуальной собственности. При этом обычно имеется в виду не столько содержание конкретных федеральных законов, сколько реальная практика.

В тех случаях, когда нарушения являются редкими, можно действительно возложить защиту прав на самих правообладателей. Но в ситуации, когда нарушения приобретают массовый характер, следует возложить систему контроля за соблюдением закона непосредственно на государство.

Здесь можно провести некоторую аналогию с уплатой налогов. Недоплата или вообще неуплата налогов – это, конечно, лишнее бремя для законо-

послушных налогоплательщиков. Но в этом случае у государства имеется целая система налоговых органов: налоговая инспекция, налоговая полиция, разнообразные налоговые проверки и т. д.

Аналогичную систему контроля целесообразно иметь и за любой – государственной или частной – торговлей товарами на предмет соблюдения авторских прав или иных прав интеллектуальной собственности. При этом, конечно, должна полностью учитываться специфика торговли продукцией, создаваемой на основе информационных технологий.

Понятно, что при высокой стоимости контрафактных CD такой бизнес организованный криминал не может обойти стороной. Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу считает, что надо бороться против фальшивок на обоих фронтах – как со стороны спроса, так и предложения.

Цена подделок обычно ниже оригинала за счет снижения качества и расходов на приобретение лицензий. В информационных технологиях создание подделок – это создание контрафактной продукции путем нелегального копирования информационных ресурсов. Так как качество при цифровом копировании остается 100 %-ным, а стоимость создания одной копии ничтожна в сравнении с общими затратами на создание оригинала, то цена контрафактной продукции обычно в несколько раз ниже цены оригинала.

В силу всего этого нелегальное копирование и распространение информационной продукции требует гораздо меньших финансовых затрат, чем копирование продукции в других отраслях.

При разработке продукции, основанной на информационных и коммуникационных технологиях (ИКТ), стоимость научной и инновационной составляющих может достигать до 99 % себестоимости (Business Soft).

Суммарные финансовые потери производителей от контрафакта ИКТ за 2007 г. в мире, по данным Международного альянса защиты интеллектуальной собственности (МАЗИС; <http://w3.bsa.org/globalstudy>), составляют около 15 млрд долларов США (за 2006 г. – 13,5 млрд).

Распределение суммарных потерь от контрафакта в ИКТ в 2006–2007 гг. в разных странах мира, по данным МАЗИС, приведены на рис. 1, на котором страны расположены по убывающей потерь в 2007 г. Как можно видеть, более чем в 20 странах (из 34) объемы продаж контрафактной продукции возросли в 2007 г. – снижение произошло только в России, Бразилии, Малайзии, Греции и Израиле.

Лидером продаж контрафакта в ИКТ за 2007 г. является КНР: соответствующие потери легальных производителей составили около 3 млрд долларов – 20 % от мирового уровня.

Распределение финансовых потерь от контрафакта по четырем видам ИКТ – книги, развлекательные программные средства (ПС), музыка, деловые ПС – за 2006–2007 гг. в мире, по данным МАЗИС, представлено на рис. 2.

Около 2/3 мировых потерь из-за контрафактных продаж приходится на Business Soft, так как именно в этой области наиболее высока инновационная составляющая, приносящая максимальную прибыль как продавцу, так и покупателю.

Рис. 1. Суммарные финансовые потери производителей от контрафакта ИКТ за 2007 г. (по данным Международного альянса защиты интеллектуальной собственности [МАЗИС])

Поэтому понятны усилия США по борьбе с продажей контрафакта в других странах, так как в США сосредоточена большая часть фирм-разработчиков Business Soft, в том числе Microsoft, Oracle, Borland, Informix, Clarion и др. – увеличение официальных продаж продукции этих фирм увеличивает занятость населения и поступление налогов в бюджет США.

Распределение финансовых потерь от продаж контрафакта на территории КНР по видам ИКТ в 2006–2007 гг. (по данным МАЗИС) приведено на рис. 3. Из диаграммы видно, что общий рост таких продаж в КНР составляет около 20 % в год, при этом львиная доля (80 %) приходится на Business Soft и составляет примерно 2,5 млрд долларов.

На рис. 4 показан уровень распространения контрафакта в разных сферах ИКТ в Китае. Наибольший уровень наблюдается в развлекательных ПС (Entert Soft), где только 5 % продукции продается официально, в Music – 10 %, в Business Soft – 20 %. Отметим, что Китай является не только главным источником потерь от контрафакта, но в нем даже кампания по борьбе с контрафактом фактически захлебнулась.

Два года назад власти Китая громко заявили о начале массированного наступления на компьютерных пиратов своей страны и, в доказательство своего намерения, выдали международным организациям некоторое количество нарушителей авторских прав. Президент КНР высказал пожелание «очистить Интернет» от флибустьеров эры информации.

Рис. 2. Распределение финансовых потерь от контрафакта по видам ИКТ за 2006–2007 гг., по данным МАЗИС (в млн долларов)

Атака какое-то время продолжалась и достигла некоторых успехов (судебных процессов против пиратов в 2007 г. было в два раза больше, чем за два предыдущих года вместе взятых), но в конечном итоге китайские власти решили официально признать свое бессилие перед нелегальным распространением информационных товаров. Такое мнение озвучил Янь

Сяохун (Yan Xiaohong), один из руководителей Китайской национальной администрации по авторским правам (www.ncac.gov.cn). Он связал свою неудачу с невозможностью полноценно отслеживать распространение пиратских файлов по Интернету, которое в последние годы приняло в КНР немалый размах.

Рис. 3. Распределение финансовых потерь от продаж контрафакта на территории КНР, по видам ИКТ в 2006–2007 гг. (по данным МАЗИС)

Рис. 4. Уровень потерь от контрафакта по видам ИКТ (в %) на территории КНР в 2006–2007 гг. (по данным МАЗИС)

Активность властей КНР в деле уничтожения пиратства была вызвана вступлением страны в ВТО, участники которой обязаны прилагать все силы к искоренению производства и использования контрафакта. Кроме того, призывы в адрес Китая усилить борьбу с незаконным копированием уже давно раздаются со стороны США, защищающих интересы международных корпораций. Но пиратство, возможно, является одним из залогов широкого распространения новейших технологий в этой стране, большая часть населения которой в принципе не смогла бы законно приобретать современные компьютеры и программы. Что не помешало КНР стать членом ВТО.

Для определения финансовых потерь от продаж контрафакта на территории России для Business Soft (офисные ПС) Росстатом применена методика постоянства доли стоимости лицензионных ПС в стоимости приобретаемой офисной вычислительной техники для рабочих мест:

$C_{\text{ПС}} / C_{\text{выч.тех.}} = 0,7$, где $C_{\text{ПС}}$ и $C_{\text{выч.тех.}}$ – стоимость лицензионных ПС и вычислительной техники соответственно.

В стоимость лицензионных ПС входит операционная система Windows, MS Office, АБВУУ Linguo – переводчик, антивирусная программа. В стоимость вычислительной техники входит системный блок офисного персонального компьютера, монитор, клавиатура, мышь в актуальной версии на момент приобретения.

Тогда ущерб от контрафакта $C_{\text{ущ}}$ определяется разностью между вычисленной лицензионной стоимостью ПС, $C_{\text{ПС}}$, и фактической стоимостью ПС, $C_{\text{ПС факт.}}$, затраченной предприятием:

$$C_{\text{ущ}} = C_{\text{ПС}} - C_{\text{ПС факт.}} = 0,7 \times C_{\text{выч.тех.}} - C_{\text{ПС факт.}}$$

Результаты приведены в табл. 1.

Сама же Microsoft совместно с компанией IDC (www.idc.com/russia) провели в конце ноября 2007 г. исследование на предмет возможных рисков бизнеса при использовании нелицензионного программного обеспечения. Опросив представителей свыше 500 небольших организаций с парком от 100 до 250 ПК из пяти федеральных округов России, аналитики сделали довольно неожиданный вывод: российский бизнес недооценивает возможные дополнительные расходы, которые способно принести использование контрафактного софта. Эти затраты исследователи связывают прежде всего с возможными системными сбоями из-за установки пиратских программ. Сравнив компании с высоким и низким уровнем их применения, исследователи определили, что у первых технические проблемы возникают в 3,3 раза чаще, чем у вторых. Стоит отметить, что вообще не использующие пиратское программное обеспечение (ПО) компании почему-то не упоминаются при этом вообще; кстати, по данным, полученным в ходе исследования, специалисты и руководители коммерческих организаций России не видят серьезной угрозы возникновения технических сбоев из-за контрафактного ПО, хотя проблемы юридического порядка 80 % из них считают весьма вероятными.

Таблица 1. Соотношение затрат на вычислительную технику ($C_{\text{выч.тех.}}$) и ПС ($C_{\text{ПС факт.}}$) в России (по данным Росстата)

Затраты на приобретение и ущерб от контрафакта Business Soft, млн долл.				
Годы	Приобретение вычислительной техники $C_{\text{выч.тех.}}$	Приобретение вычислительной техники $0,7 \times C_{\text{выч.тех.}} = C_{\text{ПС}}$	Приобретение программных средств $C_{\text{ПС факт.}}$	Ущерб от контрафакта $C_{\text{ущ.}}$
Российская Федерация, 2004 г.	2636	1845	571	1274
Российская Федерация, 2005 г.	2804	1963	783	1180

Интересно в этой связи было бы узнать, считают ли капитаны малого и среднего бизнеса перспективным переход на свободно распространяемое ПО, при использовании которого многие проблемы могли бы быть решены автоматически. В своем исследовании аналитическая компания Gartner сделала вывод о значительном снижении цен на ПО в ближайшие 10 лет. Причина – в росте систем с открытым исходным кодом, а также распространение программ в аутсорсинговой модели SaaS (software-as-a-service – программное обеспечение как сервис). Впрочем, уже сегодня большинство ИТ-отделов компаний в стремлении снизить затраты на аппаратное и программное обеспечение обратили внимание на альтернативы дорогим коммерческим решениям. Поэтому в обозримом будущем начнется конкуренция между разработчиками за клиента, которому бизнес-система будет доставляться не в виде коробочного продукта, а в виде сервиса. В этой «битве» примут участие не только крупные американские вендоры, такие как Microsoft, IBM, Novell или Oracle, но и новые девелоперские компании из Китая, Индии и Бразилии. К 2011 г., уточняет Gartner в своем отчете, почти 25 % новых ПС для бизнеса будут поставляться в виде услуг.

Из данных, представленных на рис. 5, видно, что за последние 5 лет удалось добиться значительного снижения общего уровня потерь – более чем на полмиллиарда, – почти до уровня 2003 г. После резкого взлета в 2006 г., ощутимо снизились потери производителей бизнес-софта – на 133 млн долларов; потери на рынке музыкальных носителей снизились почти на 100 млн долларов; потери от продажи контрафактных аудиокниг остаются

примерно на одном уровне. Тенденция с потерями от продажи развлекательного ПО и видеофильмов пока не определилась (рис. 6).

Рис. 5. Потери от контрафакта по видам ИКТ на территории Российской Федерации в 2003–2007 гг. (по данным МАЗИС и Росстата)

Рис. 6. Уровень потерь по видам ИКТ от контрафакта (в %) на территории Российской Федерации (по данным МАЗИС)

Как подсчитали американские аналитики из Forrester Research, к 2012 г. половина всего музыкального контента, продаваемого в США, будет цифровым, а продажи музыки через Интернет превысят объем рынка музыкальных CD. Рынок цифровой музыки составит 4,8 млрд долларов, а продажи CD – 3,8 млрд долларов. По данным J'son & Partners, в 2006 г. рынок цифрового контента в России составил 1,7 млрд долларов, через два года ожидается рост до 5 млрд долларов. При этом легальные продажи пока составляют не более 3 % от этого числа.

Заслуживает внимания недавно опубликованное в Великобритании статистическое обозрение «2008 Digital Entertainment Survey» (Исследование цифровых развлечений). Отдельная глава обозрения отведена пиратству – что неудивительно, учитывая достаточно напряженную ситуацию в сфере нелегального скачивания и копирования произведений в Интернете.

Результаты исследования показательны. Так, основной причиной для скачивания пиратских файлов из Интернета является недостаточный ассортимент предлагаемого легальными сайтами контента (70 %). Кроме того, интернет-пользователи отметили, что они могут получить желаемое гораздо быстрее, если скачают нужный файл с пиратского сайта (68 %). Как отмечают исследователи, чаще всего пираты – активные медиапотребители, приобретающие значительное количество легального контента в дополнение к запрещенному. Почти две трети таких потребителей заявили, что они стали бы платить за легальную «скачку», если бы то, что им нужно, было бы в наличии. Как было показано, 64 % от общего количества интернет-пользователей готовы заплатить, 27 % предпочитают не платить и 9 % не хотят платить ни в коем случае.

Рис. 7. Структура цены пиратского и лицензионного DVD с видеофильмами

Как видно из рис. 7, основную часть стоимости лицензионного фильма на DVD составляют не авторские отчисления или прибыль производителя, а элементарные торговые наценки.

Для дисков с ПО цена легального диска может превышать цену контрафактного в 100 раз и более. К примеру, контрафактный Windows XP стоит 100 рублей, а лицензионный – 200 долларов. Пользователь обычно просто не понимает, за что он должен платить такие деньги, при том,

что зачастую никаких гарантий покупателю не дается, а техническая поддержка у многих производителей софта в России хромает.

Как ни странно, но у России уже есть успешный опыт борьбы с пиратством. Так, «дикое книгоиздательство», бытовавшее у нас в начале 1990-х, практически сошло на нет, поскольку не стало серьезных резонансов для нарушения закона. В итоге производить легальную продукцию стало чаще всего выгоднее, чем пытаться лишним раз обойти закон. Теперь книгоиздатели, не чурающиеся черного заработка, предпочитают добывать его не нарушением копирайта, а уходом от налогообложения путем занижения тиражей. Но это уже совсем другая проблема.

Переломить ситуацию удалось только снижая цены. Собственно, цены на книги никогда не были такими высокими, как на ПО или аудиодиски. Однако переход на легальное положение оказался возможным именно потому, что российским издателям удалось договориться с зарубежными партнерами о щадящих отчислениях (впрочем, видимо, и здесь без занижения тиражей не обошлось), что позволило выставить реальную цену на свою продукцию.

Конечно, с пиратством цифрового контента (добавим сюда и видеокассеты, хотя технологически они к «цифре» отношения не имеют) ситуация сложнее. Цены выше, производители жестче, да и куш у пиратов намного больше, чем был когда-то в книжном бизнесе. Тем не менее, и здесь есть подвижки. Известно, что в процентном соотношении у нас сейчас меньше всего пиратских видеокассет, хотя всего несколько лет назад найти в продаже лицензионную кассету с новым фильмом было необычайно трудно. Теперь же многие потребители приучены к качественной «картинке» и хорошему дубляжу. Эти люди никогда не купят «экранку». В крайнем случае дождутся кинопроката и пойдут в кинотеатр, благо, с кино у нас тоже наладилось, и свежие фильмы выходят довольно быстро.

С компактными российскими исполнителями ситуация несколько хуже, но и она внушает оптимизм. Здесь следует отдать должное нашим звукоиздательским компаниям, которые, помимо стандартных редакций, начали выпускать диски с упрощенным оформлением – с простенькой обложкой вместо отпечатанного в финской типографии красочного буклета. Стоят такие диски лишь раза в полтора дороже пиратских. Дешевле их вряд ли сделаешь, да, наверное, и не нужно. И объем продаж лицензионных дисков наших музыкантов заметно вырос. Конечно, здесь пиратской продукции побольше, чем на рынке видеокассет, но тому есть объективные причины: пираты предлагают то же качество продукта, но на 50 % дешевле. К тому же торговцам пиратская продукция выгоднее – отпускная цена лицензионных дисков выше не в полтора раза, а в три.

По этим двум направлениям имеет смысл проводить более жесткую политику – у потребителя есть реальная по цене и качеству альтернатива пиратской продукции, и выбор, как правило, обусловлен экономическими соображениями. Проще говоря, слушатель покупает пиратский диск,

потому что он дешевле, но если найти его будет трудно, то, скорее всего, купит лицензионный.

К сожалению, идея щадящей ценовой политики для России у производителей «софта» популярностью не пользуется. Генеральный директор Microsoft Стив Баллмер на пресс-конференции в Москве прямо сказал, что Microsoft ничего подобного делать не собирается (а уж у Microsoft в нашей стране кто только не крадет), поскольку в перспективность такого подхода не верит. Почему не верит – непонятно. Объяснение, скорее всего, заключается в том, что домашний пользователь пока не очень интересует корпорацию – еще «окучены» не все крупные корпоративные клиенты, а от них и денег больше, и мороки на порядки меньше. Когда этот рынок будет более или менее насыщен, тогда возьмутся и за простых смертных. Позиции Microsoft придерживается подавляющее большинство производителей «софта». Исключение составляют российские «шароварщики», которым дешевле сделать специальную бесплатную, но полнофункциональную версию своего ПО для россиян (дешевле, потому что ломать будут меньше; многие из тех, кто занимается взломом программ, – это наши соотечественники), да некоторые производители игрушек. Несмотря на очевидную успешность сотрудничества компании «Бука» с 3DO (сериалы «Heroes of Might and Magic», «Might and Magic» и др.), этот показательный пример, по большому счету, остается исключением.

Интересно, что предположение, будто продажи лицензионной продукции увеличатся, если снизить цену, разделяют и некоторые экономисты. Так, Александр Лившиц считает, что это – единственный реальный способ борьбы с пиратством. Пока есть спрос, всегда найдутся люди, которые каким-то образом его удовлетворят. А репрессии по отношению к пиратам если и позволят поднять продажи лицензионных дисков, то незначительно.

Перед Microsoft все явственнее встает дилемма: либо снижать цены, либо терять долю рынка. На прощальном выступлении Билла Гейтса было озвучено очередное достижение Microsoft, заключающееся в продаже ста миллионов легальных копий операционной системы Windows Vista за 2007 г. Для тех, кто умеет пользоваться калькулятором, это достижение прозвучало как официальное признание провала новой операционной системы на рынке. Дело в том, что всего в 2007 г. было продано около 255 миллионов компьютеров класса PC, и доля легальной Windows Vista на них едва дотягивает до 39 % – остальной рынок все еще сидит на XP, пользуется пиратской Vista или уже перешел на альтернативные «операционки». Если учесть компьютеры, купленные до 2007 г., то цифры становятся еще более впечатляющими.

Уместно отметить, что за первый год продаж Windows XP было продано 89 миллионов легальных копий, хотя общий годовой объем компьютерного рынка тогда составлял 136 миллионов компьютеров, то есть XP досталась доля в целых 65 % новых компьютеров. При сохранении такой

тенденции Microsoft рискует значительно уменьшить свое присутствие на рынке операционных систем.

Тем не менее, «лед трогается». Недавно Союз журналистов России и ООО «Майкрософт Рус» объявили о начале акции, направленной на поддержку российских СМИ. Со 2 апреля по 1 июля зарегистрированным до 1 апреля 2008 г. небольшим редакциям (парк компьютеров – до 250 штук) будет предоставлена 40 %-ная скидка на приобретение лицензионного ПО. Аксию поддержало государство: зам. руководителя Россвязьохранкультуры Сергей Ситников объявил, что его ведомство готово предоставить информацию о зарегистрированных СМИ. Аксию стала результатом переговоров, инициированных Союзом и длившихся 8 месяцев.

По словам генерального секретаря Союза Игоря Яковенко, организаторы рассчитывают на участие в акции 16–17 тыс. российских СМИ. При этом пока что «масштаб бедствия» (использования нелегального ПО редакциями) оценивается более чем в 90 %. На сегодняшний день зафиксировано 19 случаев возбуждения уголовных дел в отношении СМИ из-за использования контрафактного ПО, и есть случаи прекращения в этой связи деятельности редакции. «Реакция СМИ на акцию очевидна, – сказал Яковенко на пресс-конференции, – за два дня мы уже получили 64 аявки, то есть в среднем одну за каждые 15 минут». При этом заявок от радиостанций и телекомпаний – всего по одной, от московских СМИ – три. В Союз уже обратились, в частности, редакции газет из Калужской, Кемеровской, Свердловской областей, Красноярского края.

Директор департамента информационной политики «Майкрософт Рус» Евгений Данилов, проработавший в компании более 15 лет, не смог припомнить ни одного примера подобной программы. По его словам, «зарубежные СМИ настолько воодушевлены, что просят провести акцию не только в России».

Данилов отметил, что основной фокус борьбы корпорации – не конечный потребитель, а те, кто продает и производит контрафактную продукцию. Однако «если есть закон, он должен быть исполнен». Кроме того, было объявлено и о другой акции, которая носит уже глобальный характер. Корпорация Microsoft окажет благотворительную помощь некоммерческим организациям. В России, как ожидается, программа стартует к началу лета этого года.

Выводы:

1. В мире общий ущерб от контрафакта ИКТ с каждым годом увеличивается примерно на 10 %, в 2007 г. он достиг 15 млрд долл., при сохранении и некотором снижении его доли.

2. В России в 2007 г. общий ущерб от контрафакта ИКТ снизился примерно на 20 % как по общему объему контрафакта, так и по его доле.

3. По данным компании Pricewaterhouse Coopers, мировые продажи CD и DVD снижаются на 9,6 % ежегодно, а продажи через Интернет – растут на 26,8 % в год, что, вероятно, приведет к умиранию розничной торговли контрафактом, а при расширении интернет-торговли, с использованием интернет-банкинга, – к снижению общего уровня контрафакта.

4. Для снижения общего уровня контрафакта необходима разработка открытого программного обеспечения на базе операционной системы Linux и расширение его использования.